

ISSN: 2178-1303 JUL./DEZ. 2023 V.12, N20.

Diagramação: Erika Brito de Souza Fonseca Rodrigues.
Capa: Edição e montagem de Erika Brito de Souza Fonseca Rodrigues.
Divisórias: Edição e montagem de Erika Brito de Souza Fonseca Rodrigues.

Todos os trabalhos publicados nesta edição passaram pela análise de um *software* antiplágio pago.

Caso sejam verificadas futuras manifestações de má conduta científica em algum trabalho, este será removido da edição e o(s) autor(es) será(ão) responsabilizado(s) pelo conteúdo.

Alethes: Periódico científico dos graduandos em Direito
da UFJF. Vol. 12, N. 20. (Jul. a Dez. de 2023)

Juiz de Fora: DABC, 2023. Semestral. 1.
Direito – Periódicos

ISSN 2178-1303

As opiniões expressas são de inteira responsabilidade de seus autores

DABC

Esta publicação conta com o apoio do Diretório Acadêmico Benjamin Colucci, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Expediente

Editores- Gerais

Acadêmica Ana Clara Souza Andrade (UFJF)

Acadêmica Erika Brito de Souza Fonseca Rodrigues (UFJF)

Acadêmica Nina Morena Teixeira Pacheco (UFJF)

Editores adjuntos

Acadêmica Bianca Sbarzi Bordim (UFJF)

Acadêmico Gabriel de Souza Freitas (UFJF)

Acadêmica Giovanna de Amorim Freitas (UFJF)

Acadêmica Íris Campos Nogueira (UFJF)

Acadêmico Levi Teotônio de Souza (UFJF)

Acadêmica Maria Eduarda Rodrigues Gonçalves (UFJF)

Acadêmico Nicholas Vieira de Carvalho (UFJF)

Acadêmica Karine Emanuelle dos Santos Barbosa (UFJF)

Diagramação

Acadêmica Erika Brito de Souza Fonseca Rodrigues (UFJF)

Gerenciamento de Mídias Sociais

Acadêmica Erika Brito de Souza Fonseca Rodrigues (UFJF)

Acadêmica Íris Campos Nogueira (UFJF)

Acadêmica Maria Eduarda Rodrigues Gonçalves (UFJF)

Conselheiros e Pareceristas

Mestrando Alexandre Passos Van De Pol Britto (UFJF)

Dr. Amauri César Alves

Doutorando Brahwlio Soares De Moura Ribeiro Mendes (UFMG)

Dr^a Cláudia Maria Toledo Da Silveira (UFJF)

Mestranda Erika Neder dos Santos (UFJF)

Mestrando Felipe Ramos Costa (UFJF)

Doutorando Felipe Comarela Milane (UFOP)
Mestranda Giovanna Venturini (UFJF)
Mestranda Lorena Abbas (UFJF)
Doutoranda Luíza Cotta Pimenta (UFJF)
Drª Karen Artur (UFJF)
Mestranda Marina Borges de Freitas (UFJF)
Doutoranda Natália Chernicharo Guimarães (PUC - MINAS)
Mestrando Otávio Lopes de Souza (UFMG)
Dr. Rafael Lima Ribeiro (PUC - MINAS)
Drª Raquel Bellini Salles (UERJ)
Me Renan Porcaro de Bretas (UFJF)
Mestrando Vinícius Villani Abrantes (UFMG)
Me Thais Barbosa (UFJF)

Sumário

Conselho Editorial | Editorial Board | 3

Sumário | Summary | 5

Editorial | Editorial | 8

Editores gerais e adjuntos

Artigos | Articles | 11

A aplicabilidade de tutela de evidências nas hipóteses de julgamento antecipado como forma de consagração da efetiva | *Tutela jurisdicional an aplicability of provisional evidence injunction in summary's judgment hypothesis as a way to consecrate the effective judicial tutelage*

Lucas de Souza Lima Campos, João Victor Guerra de Oliveira e Gabriela Toledo Bastos

Análise da responsabilidade civil médica, dos deveres médicos, das obrigações de meio e das obrigações de resultado, com estudo de caso | *Analysis of civil liability, doctor's duties, obligation of means an obligation of result with a case study* | 28

Ana Clara Souza Andrade

A interferência estatal na constituição das famílias | *The interference in the constitution of family by the state* | 52

Caio Crivelenti Raffaini Castro e Isadora Silveira

A localização dos negros no processo de criação dos direitos humanos | *The location of black people in the process of creation of human rights* | 68

Akleis Muller Ferreira Júnior e Verônica Maria Eleutério do Couto

Autonomia da vontade da criança nos processos de direito das famílias: o melhor interesse do menor de idade na disputa de guarda entre os genitores | *Autonomy of the child's will in family* | 104

Aline Carvalho Vieira e Rúbia Zélia Siqueira Aquino

O caso da bacia do rio doce e a devida diligência: busca por mecanismos de

proteção mais efetivos | *The case of the rio doce basin and due diligence: search for more effective protection mechanisms law proceedings: the minor's best interest in the custody dispute between the parents* | 106

Levi Teotônio de Souza

Resenhas | 133

Argentina, 1985 - um olhar sobre a história, o medo e a memória | 133

Nicholas Vieira de Carvalho e Nina Morena Teixeira Pacheco

Sociologia do Direito e os três caminhos mascarianos | 139

Silvane Ortiz de Oliveira

Seção Cultural | 148

Poema | **Rosas de Plástico** | 149

Carlos Dondici

Poema | **Estige** | 150

Pedro Boechat Marcílio

Fotografia | **Capa do editorial** | 151

Erika Brito de Souza Fonseca Rodrigues

EDITORIAL

EDITORIAL: 20ª EDIÇÃO - A ESPERANÇA

A 20ª edição da Revista Alethes vem em um momento de esperança. É impossível silenciar frente à conjuntura política dos últimos anos. A democracia brasileira, continuamente ameaçada durante os quatro anos de Governo Bolsonaro, parece ter resistido, ainda que temporariamente, à pulsão antidemocrática que a encaçava. A Constituição de 1988, um marco no restabelecimento da democracia no Brasil após a ditadura militar, permaneceu firme frente aos milhares de ataques que sofreu diuturnamente. Foram anos de ameaças de fechamento do Supremo Tribunal Federal, de ataques às universidades públicas, com cortes de bolsas de estudo e bloqueio da parcela do orçamento destinada a essas instituições, e da mais completa indiferença aos preceitos racionais e científicos que deveriam nortear a atuação governamental. Nesse ponto, cabe ressaltar que enfrentamos e vencemos, em meio a esse turbilhão da política, a pandemia da COVID-19 e todas as dificuldades que esse período nos impôs - mesmo com lamentáveis vitimizações que poderiam ter sido evitadas por uma atuação competente do governo então vigente.

Felizmente, as eleições de outubro de 2022, limpas e transparentes, coroaram a vitória da civilização e da ciência contra a barbárie e o negacionismo. Porém, não se pode imaginar que o autoritarismo foi completamente derrotado. A ameaça fascista resiste, mesmo que abafada, e busca os mais diversos mecanismos para recuperar seu protagonismo. As manifestações do dia 08 de janeiro de 2023 nada mais são do que o sintoma de uma extrema-direita brasileira doentia, que não aceita sua derrota eleitoral. O compromisso com a democracia e contra o autoritarismo se afirma dia após dia, nos indivíduos e na sociedade, para que ela seja consolidada.

Chegou a hora de reconstruir o edifício constitucional de direitos, soberania e desenvolvimento que havia sido, por algum tempo, a bússola a guiar o Brasil interna e externamente. Não há outra forma de recuperar o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades sociais senão pela educação, pela ciência e pela cultura. Tão vilipendiadas nos anos recentes, essas áreas são a chave para um país mais justo e próspero. Diante de todo o movimento de disseminação de mentiras, desinformação e desrespeitos, a Alethes confirma sua opção institucional pela ciência produzida dentro das Universidades por alunos e alunas que buscam um discurso racional, comprometido com a verdade e com o amadurecimento do debate nos mais diversos temas relacionados ao direito.

Em meio às graves fissuras institucionais a que fomos expostos nos últimos anos, nosso periódico resistiu. Acreditar na ciência e no debate em meio a tantas obscuridades mostra o papel de resistência dos editores e das editoras, pareceristas e de todos os autores

e autoras que depositam seu voto de confiança na revista para construir uma nova cultura jurídica. Seguimos publicando o fruto do trabalho de diversos pesquisadores Brasil afora que também suportaram o fardo dessa época hostil, semeando coletivamente o conhecimento em meio à aridez do deserto intelectual que havia tomado de assalto o poder político.

Nosso periódico, agora nesse novo cenário, reafirma seu compromisso com a universidade pública, gratuita e de qualidade e com a divulgação do conhecimento científico produzido por graduandos das mais diversas instituições de ensino superior de nosso aclamado Estado de Direito. Ratificamos também a valorização de expressões culturais pouco aceitas em ambientes acadêmicos, como a poesia e a fotografia. Neste novo número, vivemos uma transformação em nossa equipe, contando com a colaboração de diversos novos editores que demonstraram uma imensurável vontade de construir um Periódico mais acessível e menos elitizado, ao alcance dos estudantes de graduação. Acreditamos na força da divulgação científica e da popularização do conhecimento, ao contrário da tendência elitizante dos ambientes acadêmicos em geral.

Nesse momento de renovação, a Alethes, a universidade pública e os pesquisadores devem assumir o protagonismo em um novo Brasil, um Brasil que assume seu lugar de destaque no mundo pela ciência e se posiciona em defesa do regime democrático. Nós, corpo editorial da Alethes, acreditamos no poder da união entre ciência e democracia, e seguiremos firmes na missão de levar adiante, de forma mais acessível à população, esses valores de sagrada importância.

Editoras Gerais e Editores Adjuntos do *Alethes*^{*1}

Juiz de Fora, 30 de dezembro de 2023.

¹ Editorial feito pelos editores gerais e adjuntos do ciclo 2022 - 2023 do Alethes - Periódico dos Graduandos e Graduandas em Direito da UFJF

ARTIGOS

O CASO DA BACIA DO RIO DOCE E A DEVIDA DILIGÊNCIA: BUSCA POR MECANISMOS DE PROTEÇÃO MAIS EFETIVOS

THE CASE OF THE RIO DOCE BASIN AND DUE DILIGENCE: SEARCH FOR MORE EFFECTIVE PROTECTION MECHANISMS

*Levi Teotônio de Souza**¹

RESUMO

O artigo trata da Devida Diligência em Direitos Humanos e o acesso à justiça. Para tal, aborda-se desde a definição e as características da DDDH até normativas estatais e regionais existentes sobre o tema. A partir daí, procede-se a aplicação de um teste de realidade ao Caso da Bacia do Rio Doce, a fim de constatar as hipóteses de que há uma resistência em se estabelecer efetivamente dinâmicas de Direitos Humanos e Empresas mais voltadas para a lógica essencial dos Direitos Humanos em contraposição à *lex mercatoria*, sendo que, mesmo conceitos integrantes da DDDH, acabam encontrando grande contraposição na hora de sua implementação. Por fim, são analisados mecanismos mais efetivos de responsabilização das Transnacionais por violações de Direitos Humanos, com destaque à essencialidade de uma normativa internacional vinculante para romper com a arquitetura da impunidade propagada pela *lex mercatoria* e estabelecer uma lógica de essencialidade dos Direitos Humanos.

Palavras-chave: Devida Diligência em Direitos Humanos. Violações. Acesso à Justiça

ABSTRACT

*The article deals with the Human Rights Due Diligence and the access to justice. To this end, it approaches from the definition and characteristics of HRDD to existing state and regional regulations on the subject. From there, we proceed a reality test to the case of the Rio Doce Basin, in order to verify the hypotheses that there is a resistance to effectively establish dynamics of Human Rights and Companies more focused on the essential logic of the Human Rights as opposed to the *lex mercatoria*, and even concepts that are part of the HRDD, end up finding great opposition at the time of its implementation. Finally, we analyze more effective mechanisms to hold transnational corporations accountable for human rights violations, highlighting the essentiality of a binding international regulation to break with the architecture of impunity propagated by the *lex mercatoria* and establish a logic of essentiality of Human Rights.*

¹* Graduando em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

Keywords: *Human Rights Due Diligence. Violations. Access to justice*

INTRODUÇÃO

O tema da Devida Diligência em Direitos Humanos (DDDH) e os mecanismos de acesso à justiça para as vítimas de violações de Direitos Humanos possui consideráveis repercussões nos atuais estudos das relações entre os Direitos Humanos e as Empresas Transnacionais. Partindo deste estado da arte, o presente artigo pretende analisar os seguintes questionamentos: caso fosse aplicada a lei de Devida Diligência no Caso da Bacia do Rio Doce, haveria uma melhor responsabilização da empresa pelas violações de Direitos Humanos? O que ainda falta neste debate?

Para tal, proceder-se-á a definição da chamada DDDH, sua abordagem ao lado dos Princípios Orientadores, bem como a análise das normativas Francesa, Australiana e a recente regulamentação regional da União Europeia. Além disso, uma vez que o tratamento atual do tema foi delimitado, será aplicado um teste de realidade ao Caso da Bacia do Rio Doce, visando responder à problematização elencada.

Para as perguntas norteadoras, a hipótese fixada é a de que há uma resistência em se estabelecer efetivamente dinâmicas de Direitos Humanos e Empresas mais voltadas para a lógica essencial dos Direitos Humanos em contraposição à *lex mercatoria*, sendo que, mesmo conceitos que fazem parte da Devida Diligência de Direitos Humanos, acabam encontrando grande contraposição na hora de sua implementação. Aqui, a *lex mercatoria* encontra definição em Zubizarreta e Ramiro (2016) como sendo o atual método normativo global, que atribui garantias jurídicas efetivas a atuação das grandes corporações enquanto, por outro lado, diz que as obrigações sociais, trabalhistas e ambientais destas são enquadradas numa lógica voluntarista, firmada na ética corporativa. Por outro lado, a lógica essencial dos Direitos Humanos coloca-os acima de qualquer diretriz negocial, devendo ser resguardados na atuação das empresas. (ROLAND et al, 2018) No demais, visa-se constatar que, a aplicação solo da Human Rights Due Diligence não é capaz de assegurar o acesso à justiça para as vítimas de violações de Direitos Humanos.

Partindo deste ponto, o trabalho pretende abordar mecanismos mais efetivos, não só para que o acesso à justiça para as vítimas de violações de Direitos Humanos pelas Transnacionais seja garantido, mas também para que a própria promessa da prevenção seja efetiva. Dentre tais aparatos garantidores, são elencados o monitoramento externo efetivo, a necessidade de uma perspectiva de monitoramento da cadeia de valores que tenha uma lógica fim e não meramente de meio, a participação dos atingidos e atingidas na concretização do processo, a eficácia do direito do acesso à justiça, a transparência, a garantia de mecanismos para que não haja a captura deste processo e a confiabilidade das informações que as próprias empresas fornecem.

Por fim, expressa-se a necessidade de que a DDDH seja combinada a um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos e Empresas que preze pela responsabilização adequada das Transnacionais por violações de Direitos Humanos em toda a sua cadeia de valor, rompendo com a arquitetura da impunidade propagada pela *lex mercatoria*.

1 DEVIDA DILIGÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

A Devida Diligência ou Due Diligence possui como premissa o fato de que as empresas são capazes de acompanhar a lesividade no desenvolver de suas atividades e prevenir eventuais consequências gravosas advindas de suas operações. Nessa linha, a investigação desses desfechos em seu próprio desempenho é elencada como um dever das Empresas Transnacionais. Inicialmente, a atribuição dessa obrigação às Transnacionais, bem como sua responsabilidade, é combinada à uma ideia de que os Estados seriam os responsáveis pela regulamentação e fiscalização da atuação dessas empresas. (ROLAND, et al, 2019) Desta forma, o procedimento de aplicação da Devida Diligência é composto de dois atos principais:

I) investigação dos fatos e II) avaliação destes sob o prisma dos parâmetros de cuidado estabelecidos. Aqui, o contexto de atuação empresarial é quem irá ditar os seus possíveis riscos, bem como os direitos que possam ser ameaçados, fatores os quais devem ser levados em conta pela empresa na elaboração de sua política interna de desenvolvimento. (ROLAND, et al, 2018 a)

Assim, caberia aos Estados: I) o dever de identificar impactos atuais e eventuais; II) uma vez identificados, prevenir e mitigar tais consequências; e III) perquirir e responsabilizar as empresas pelos atos causadores das violações. Vale recordar, no entanto, que as diretivas empresariais possuem caráter de “*soft law*”, não sendo capazes de trazer soluções substanciais para os problemas de regulamentação e responsabilização adequada para as Transnacionais e suas violações de Direitos Humanos. Além disso, a captura corporativa é algo que, por vezes, impede uma atuação real dos Estados. (ROLAND, et al, 2018 a)

Um dos principais pontos levantados se tratando de Devida Diligência é a responsabilização da empresa principal pelas violações cometidas por suas filiais e contratadas. Em suma, segundo De Schutter (2015), há três correntes que visam explicar essa ligação. A primeira corrente, defensora de um entendimento clássico, propõe a compreensão de que, fatidicamente, a filial é um “alter ego” da empresa sede. Já para a segunda corrente, que advém do primeiro entendimento, há duas transnacionais, constituídas como entidades separadas formalmente, entretanto, os atos das filiais precisam ser encarados como ações das matrizes,

por constituírem-se em uma só empresa integrada, o que leva à responsabilização. Por fim, o terceiro entendimento descarta a busca de conectar as ações das filiais à matriz, a responsabilidade assume um caráter negativo, sendo atribuída segundo às omissões da matriz em relação a suas filiais, pela ótica das normativas de Due Diligence não observadas.

Entretanto, neste sentido, De Schutter (2015) aponta como sendo mais apropriada a institucionalização da obrigação de a matriz monitorar as atuações de suas subsidiárias, evitando que aquela se exima de suas responsabilidades. Esta constatação pode facilmente ser adequada à relação entre as Transnacionais e suas cadeias de valor.

Além disso, dentro do todo abarcado pela Due Diligence, houve, ao longo do tempo, o desenvolvimento de uma modalidade específica para a proteção dos Direitos Humanos nas atuações empresariais. Trata-se da chamada Devida Diligência em Direitos Humanos (DDDH), que possui como referência a autora Justine Nolan. Para esta construção, o respeito concreto aos Direitos Humanos pelas corporações só pode se verificar a partir do momento que haja um conhecimento aprofundado de suas operações e cadeias de valores.

No entanto, é importante ressaltar de antemão que, conforme Nolan (2017), o crescente processo de auto regulação (*self-regulation*) das Transnacionais, pelo estabelecimento de códigos de conduta, visando a prevenção de trabalho escravo nas suas cadeias de valor, embora reconheça certo nexos entre as subcontratistas e a sede, na violação, não equivale ao reconhecimento de uma obrigação legal. A DDDH, conforme o assentado nos Princípios orientadores em Direitos Humanos e Empresas, pela Organização das Nações Unidas (UNGP's) em 2011, constitui-se em um exercício proativo, por parte das empresas, visando prevenir e mitigar riscos aos Direitos Humanos, sejam eles atuais ou potenciais, pela atuação empresarial. Esta espécie, denominada DDDH, diferencia-se no quadro geral da Devida Diligência feita por empresas por mudar o foco do risco na atuação das empresas para o risco que esta atuação trás para as pessoas por ela afetadas.

Segundo Nolan (2020), o modelo de DDDH consagrado pelos Princípios Orientadores possui cinco elementos essenciais. Assim, para, não só identificar, mas também prevenir, mitigar e assumir responsabilidades, as empresas deveriam: 1) promover a identificação e a avaliação de riscos atuais e eventuais; 2) atuar de forma a integrar tais riscos a sua estrutura interna, tomando medidas apropriadas para a prevenir e mitigar tais ocorrências; 3) prosseguir com um rastreamento efetivo a fim de oferecer respostas; 4) informar com clareza ao público como a DDDH está sendo abordada; e 5) prover remédios proporcionais às violações que causaram ou contribuíram para a ocorrência. Além disso, Nolan (2020) ressalta que esta ação deve ser recorrente, perpassando toda a cadeia de fornecimento da empresa.

Partindo destas características definidoras da DDDH, basicamente, as empresas precisam mapear a atuação de suas filiais em toda a sua cadeia de valor, bem como proceder a verificação das informações coletadas, a fim de suprir eventuais falhas neste processo. No demais, tais providências, segundo Nolan (2020), precisam estender-se também aos colaboradores, fornecedores e subcontratados, para que estes também adequem-se ao “código de conduta” proposto. Para a autora, um ponto que merece destaque é o processo pelo qual são coletadas as informações sobre a atuação em toda a cadeia de valor empresarial, tendo em vista que estas são base de controle e adequação à DDDH, dando publicidade ao tratamento dos “impactos adversos” (violações de Direitos Humanos) ocorridos no desenvolvimento de suas atividades ou por elas facilitado. No entanto, tal ponto será analisado melhor mais à frente neste trabalho.

2 A DEVIDA DILIGÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS E OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Definidas as características que especificam a DDDH e os temas a ela coligados no atual contexto, cabe analisar a abordagem desta espécie nas disposições normativas dos Princípios Orientadores e no processo de discussão no Tratado sobre Direitos Humanos e Empresas. Cabe ressaltar que, em âmbito internacional, as normativas existentes quanto à Devida Diligência referem-se a um marco normativo de lógica voluntarista. (ROLAND et al, 2018b) Conforme Hernández (2018), pela lógica dos Princípios Orientadores, a DDDH configura-se, além de suas características essenciais já dispostas, por seguir as normativas de Direitos Humanos já assentadas internacionalmente e promover mecanismos de consulta com as pessoas atingidas e as organizações que lhes assistem. Assim, tal espécie de Devida Diligência visa fundamentalmente assegurar que a empresa cumpra o seu dever de respeitar aos Direitos Humanos em sua atuação.

Dentro desta abordagem, os Princípios Orientadores (ONU, 2011) elencam a DDDH como sendo um processo contínuo de verificação e monitoramento que uma empresa promove, segundo as características e circunstâncias que permeiam a sua atuação, com o fim de cumprir sua responsabilidade de respeitar os Direitos Humanos. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), tal Devida Diligência caracteriza-se como um movimento pelo qual as empresas desenvolvem a identificação, prevenção e mitigação dos impactos adversos atuais e eventuais, disciplinando publicamente como se dá

esta operação. Neste vasto rol de temas, a Devida Diligência comporta uma proatividade empresarial, integrando a própria metodologia de gestão e tomada de decisões das empresas.

Dessarte, no âmbito das normativas voluntaristas, o Princípio 17, ao definir os parâmetros necessários para a DDDH dispõe que:

O processo deve incluir a avaliação dos impactos reais e potenciais de suas atividades e operações nos direitos humanos; a consideração desses impactos nas suas políticas, em seus programas, na sua gestão; a adoção de medidas de prevenção e mitigação; o monitoramento das ações adotadas; e a comunicação sobre esses impactos são enfrentados. (Organização das Nações Unidas, 2011, p. 23-24)

Neste sentido, ao delimitar a Devida Diligência como uma operação aos moldes descritos, os Princípios Orientadores não definem mecanismos para uma atuação estatal capaz de verificar e garantir a aplicação das diretivas definidoras da DDDH e nem representam a atribuição de obrigações juridicamente vinculantes às empresas. À vista disso, Hernández (2018) aponta que há variadas formas de se inserir a DDDH no plano concreto de atuação. Por um lado, é viável a atribuição estatal direta desta obrigação às empresas por meio de uma lei específica ou, indiretamente, ao permitir que as empresas usem sua atuação aos moldes da Devida Diligência como mecanismo de defesa contra acusações penais, civis ou administrativas. De outro modo, é possível ainda que esta incorporação estatal se dê por intermédio de normativas que estabeleçam incentivos e benefícios às empresas que observarem a DDDH no decorrer de suas atuações. Há ainda a possibilidade de que os Estados exijam uma transparência na operação empresarial, pela divulgação de informações. Por fim, é possível sustentar uma combinação de todos os mecanismos assinalados para uma atuação mais eficaz. (HERNÁNDEZ, 2018)

Ainda no âmbito dos Princípios Orientadores, os Princípios 18 a 21 visam detalhar quais são os componentes essenciais desta. Aqui, os riscos aos Direitos Humanos são encarados como “impactos adversos potenciais”, que devem ser prevenidos ou mitigados, já os impactos concretos carecem de reparação. Assim, os Princípios 19 e 20 dispõem que:

19. Para prevenir e mitigar os impactos adversos nos direitos humanos, as empresas devem integrar os resultados das suas avaliações de impacto em todas as funções e processos internos relevantes e adotar medidas apropriadas.[...]

20. Para verificar se os impactos adversos nos direitos humanos estão sendo endereçados, as empresas devem monitorar a eficácia de sua resposta. (Organização das Nações Unidas, 2011, p. 27)

Aqui, percebe-se uma exigência de incorporação da Devida Diligência nas próprias diretivas de atuação empresarial, bem como a necessidade de uma comunicação externa na sua aplicação, para que as respostas sejam efetivas. Entretanto, a despeito desta positividade trazida pelas normativas voluntaristas, baseadas na proatividade empresarial, conforme Zubizarreta, Gonzalez e Ramiro (2021), a DDDH neste contexto, apesar de apresentar-se como contrapeso às constantes violações, na verdade, reforça a ausência e

carência de controles reais sobre o capital transnacional.

Portanto, na perspectiva construtiva do Tratado sobre Direitos Humanos e Empresas, o momento adequado para a atribuição de obrigações diretas às Transnacionais se deve, em parte, aos próprios Princípios Orientadores. Isto porque, além de disciplinar a necessidade de os Estados imporem às empresas a exigência de cumprirem a DDDH, eles foram as normativas que primeiramente atribuíram também a estas a obrigação de supervisionar integralmente a sua cadeia de produção, prevenindo violações aos Direitos Humanos e preparar os ordenamentos jurídicos para um tratado impondo tais obrigações. (ROLAND et al, 2018b)

Não obstante, é válido ressaltar que o caráter de *soft law* dos Princípios Orientadores não é mais apto a oferecer uma contenção efetiva às violações de Direitos Humanos pelas Transnacionais. Além disso, tais normativas voluntaristas não elencam uma responsabilidade efetiva das empresas pelas violações, senão a dos Estados, não ameaçando a atuação irresponsável das empresas, pois permite às empresas escolher aderir ou não ao marco normativo. Assim, com o processo latente de captura corporativa estas normas servem de mera “cortina de fumaça” para a falta de regulação e responsabilização das Transnacionais e propagação da “arquitetura da impunidade”. (HOMA, 2020)

Sendo assim, ante a insuficiência das normativas voluntaristas, um dos grandes desafios para a erradicação das violações de Direitos Humanos pelas Empresas Transnacionais é a criação de novas normas que estabeleçam obrigações a nível internacional, a fim de combater abusos de poder corporativo. Porquanto, no cenário atual, não existem normas jurídicas internacionais capazes de estabelecer um controle efetivo sobre os impactos econômicos, sociais, trabalhistas ambientais e culturais decorrentes da atuação das Empresas Transnacionais. (HERNÁNDEZ, 2021) Desta forma, o tópico seguinte pretende uma análise sucinta das normas locais e regionais existentes, buscando “fazer frente” à ausência de regulação internacional.

3 A LEI FRANCESA

A normativa aprovada em fevereiro de 2017, pela Assembléia Nacional da França, impõe um dever legal às grandes matrizes francesas de vigiar suas subcontratistas e subsidiárias. O texto atribui às matrizes a obrigação de elaborar um plano visando prever os impactos adversos em toda a sua cadeia de valor, incluindo suas subsidiárias, seus fornecedores e suas subcontratistas. Para os casos de não cumprimento das obrigações, é possível que vítimas e

interessados acionem o Poder Judiciário, de forma direta. Além disso, para a ausência de um plano de atuação e ocorrência de danos evitáveis há a previsão de multas milionárias. (ROLAND et al, 2018a)

Apesar de representar um avanço na regulação das Empresas Transnacionais para a prevenção de violações aos Direitos Humanos, é possível delimitar críticas, em especial quanto ao seu âmbito de aplicação e à forma de produção de provas aos moldes do dispositivo. Quanto aos pontos positivos da Lei Francesa, Hernandez (2018) aponta-a como uma forma perfeita de compatibilidade para a implementação do Princípios Orientadores, pela ideia da adoção de Planos Nacionais de Ação (PNA's), incorporando normas vinculantes para responsabilização direta e específica das empresas, em decorrência de seu dever de respeitar aos Direitos Humanos. Além disso, a norma rompe o véu corporativo, estabelecendo responsabilidades da sede para com as suas ramificações. Em suma, três são as obrigações legais neste sentido: I) exigência de um plano de vigilância, bem como seus processos; II) a publicidade do Plano, que deve ser publicado, por conter as provas do que a empresa realiza ou não; e III) obrigação de implementação efetiva do Plano.

Há ainda elementos de acesso à justiça para os afetados e as organizações que atuam na temática da proteção dos Direitos Humanos, com dois mecanismos judiciais. O primeiro mecanismo pode ser acionado ainda antes da violação, no qual os interessados podem ir à justiça por a empresa não estar observando seu plano de vigilância, no caso de o plano ser muito mal elaborado ou mesmo sem implementação efetiva. Já o segundo mecanismo pode ser utilizado após a violação, neste caso, podem ser propostas ações de responsabilidades para obter remédios de compensação dos afetados. Vale ressaltar aqui que não há responsabilização penal das empresas. (RENAUD et al, 2019)

No demais, como anunciado, o âmbito de aplicação da Lei pode ser criticado, isto porque, a Lei Francesa é aplicável somente às empresas que têm mais de 5 (cinco) mil funcionários na França ou 10 (dez) mil no mundo. Tal escopo de aplicação só abarca, aproximadamente, 100 corporações em toda a França. (ROLAND et al, 2018a) Além disso, o ônus da prova permanece para os demandantes, que devem provar a violação, tanto pela inobservância do dever de vigilância, quanto pelo vínculo de causalidade entre o descumprimento e o dano efetivamente ocasionado. Neste ponto, há uma dificuldade do acesso à justiça efetiva para os atingidos que, muitas vezes, por sua posição de vulnerabilidade, encontram diversos obstáculos na produção de provas, frente a todo o aparato empresarial. Em virtude dessas resistências, nota-se já aqui uma constatação da hipótese fixada no escopo do trabalho de que, mesmo mecanismos próprios da DDDH acabam encontrando grande contraposição na hora de sua implementação. (ROLAND et al, 2018a) Além disso, há no dispositivo uma obrigação de meio e não de resultados, na qual o descumprimento é verificado apenas quando o plano de vigilância é incompleto, inexistente ou implementado de forma não efetiva. A Human Rights Due Diligence não devia servir para

coletar essas provas, ligando as violações de Direitos Humanos, os processos de vitimização e as formas de atribuição, já reconhecendo a incapacidade de controle efetivo apenas pelos Estados? (RENAUD et al, 2019) Dentro desta análise, a Declaração Conjunta dos Amis de la Terre, de 27 de janeiro de 2021¹, dispõe que, para alcançar seu potencial máximo enquanto mecanismo de prevenção, a Lei Francesa de Devida Diligência precisa ter um enfoque na égide dos Direitos Humanos com uma perspectiva de gênero e interdisciplinar. Assim, os interessados na aplicação efetiva da referida Lei precisam levar em conta todas as necessidades e anseios concretos das pessoas atingidas e não apenas a lógica empresarial. (DECLARACIÓN CONJUNTA, 2021)

4 A LEI AUSTRALIANA

A Lei Australiana compreende um conjunto de diplomas legais, emitidos durante o início dos anos 2000, que visavam regular as cadeias de valor, com o requerimento de que as corporações rastreassem e divulgassem relações contratuais com os demais atores envolvidos na cadeia. Este monitoramento é algo essencial na DDDH, e a legislação em questão inovou e avançou em vários aspectos, estendendo a compreensão da condição de empregados para trabalhadores domiciliários, conectando várias partes da cadeia. Com este movimento, a ideia da DDDH alcançar toda a cadeia produtiva ganha vida, transpassando todo o setor distributivo até que tais trabalhadores recebessem seus benefícios. Quanto à transparência na atuação empresarial, houve a exigência de que as divulgações alcançassem, obrigatoriamente, toda a cadeia, do topo a sua base, abarcando todos os seus níveis. Neste âmbito, houve o desenvolvimento de um programa para auxiliar as companhias no mapeamento de sua cadeia de valor, a fim de assegurar as questões trabalhistas. (ROLAND & SOARES, et al 2018a)

Além disso, a Lei Australiana merece destaque por ter conseguido, diferente da Lei Francesa, fazer vigorar, ao menos formalmente, a inversão do ônus da prova, o que foi sua principal contribuição. Esta característica é algo essencial quando se trata do direito de acesso

¹ DECLARACIÓN CONJUNTA. **Francia debe garantizar la aplicación de la Ley del Deber de Vigilancia para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos.** 27 jan 2021. Disponível em <<https://www.amisdelafterre.org/wp-content/uploads/2021/02/declaracion-deber-de-vigilancia-defensore-a-sddhh.pdf>> Acesso em 10 de out de 2022.

à justiça, tendo em vista que, em decorrência de sua hipossuficiência, muitas vezes, a vítima encontra enormes dificuldades para produzir provas. Aqui, as Transnacionais são obrigadas a produzirem provas ainda que ocupem o polo passivo da ação, visando evitar que a ausência de provas venha embargar o pleno desenvolvimento da ação e, conseqüentemente, inviabilize o exercício efetivo do direito de acesso à justiça. (ROLAND et al, 2018a)

Ainda no âmbito das normas australianas sobre Direitos Humanos e Empresas, quanto a regulação sobre o *Modern Slavery Act*, em 2018, visando prevenir e combater o trabalho escravo nas cadeias de valores, trata-se de algo mais restrito e, portanto, aquém do vasto rol de proteção pretendido pela Human Rights Due Diligence. Para Ford e Justine (2020), o *Modern Slavery Act* Australiano, ao descrever as “*supply chains*” e identificar os riscos em sua estrutura, assim como sua exigência de acessar e localizar tais riscos, a fim de tomar medidas efetivas em seu combate, corresponde apenas aos três primeiros elementos de uma efetiva DDDH aos moldes da proposta pelos Princípios orientadores. Assim, o quarto elemento - referente à publicidade do controle e atuação empresarial - é a essência do *Modern Slavery Act*, entretanto, não há uma obrigação para que as empresas adotem a Human Rights Due Diligence.

5 A NORMATIVA DA UNIÃO EUROPEIA

A recente Normativa da União Européia já é alvo de considerável número de análises críticas, que aqui serão sumariamente expostas, tendo em vista o papel que esta ocupa no cenário global referente à regulação das Transnacionais em suas atuações violadoras de Direitos Humanos. Conforme Zubizarreta, González e Ramiro (2021), a criação de uma diretiva europeia num contexto onde não existem instrumentos jurídico-normativos internacionais efetivos, capazes de controlar a atuação das Transnacionais, serve apenas para “normatizar a unilateralidade”.

Em seu mérito, como elemento positivo, a Normativa da União Europeia sobre DDDH traz a possibilidade de que as instituições públicas atuem investigando se as normas em questão estão sendo observadas. No entanto, para Zubizarreta, González e Ramiro (2021), isto é estabelecido apenas em um âmbito muito vago, sem delimitar modelos concretos específicos para a atuação da administração pública, das empresas, dos sindicatos, das organizações de Direitos Humanos e das próprias comunidades afetadas. Além disso, a proposta inclui apenas a possibilidade de responsabilidade civil e não penal, além de fazê-lo de forma muito indeterminada. Um outro ponto é que, apesar de a normativa, por um lado, parecer dar margem a mecanismos de reclamação, recurso e revisão extrajudiciais, com base na diretiva; por outro,

estabelece uma lógica restrita à obrigação de meio, de que caso as empresas demonstrem que atuaram de acordo com a Devida Diligência para evitar o dano em questão, a produção do dano não pode ser atribuída como responsabilidade da empresa.

Para Zubizarreta, González e Ramiro (2021), no que trata, especificamente, da sua repercussão a nível global, a Normativa Europeia sobre Devida Diligência pode acabar influenciando negativamente a produção de um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos e Empresas adequado, frustrando a possibilidade de que o documento da Organização das Nações Unidas (ONU) introduza melhoras significativas para frear a impunidade das Empresas Transnacionais. Assim, conforme os autores, os obstáculos enfrentados na tentativa de criação de um dispositivo internacional juridicamente vinculante nas Nações Unidas podem se acirrar. Em especial, os impedimentos oferecidos pelas grandes potências, que, aliadas à Organizações Não-Governamentais (ONG's) e ao setor privado, podem usar este avanço na regulação da Devida Diligência como ferramenta para ludibriar a latente exigência de um dispositivo internacional vinculante que forneça responsabilização efetiva às Transnacionais por suas violações de Direitos Humanos.

6 O TESTE DE REALIDADE APLICADO AO CASO DA BACIA DO RIO DOCE

Uma vez delimitada a definição e as características da DDDH, bem como os principais dispositivos normativos existentes sobre esta, pretende-se analisar aqui se a aplicação destes institutos no Caso da Bacia do Rio Doce seria capaz de trazer uma efetiva responsabilização para as empresas envolvidas. A base didática desta análise é o artigo “‘Gato e sapato’: a solução negociada e a pilhagem da bacia do rio Doce”, de Luciana Tasse Ferreira (2020).

6.1 Breve apresentação do Caso

O Caso da Bacia do Rio Doce refere-se ao rompimento da barragem do Fundão, em 5 de novembro de 2015. O rompimento ocorreu no distrito de Bento Rodrigues, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, e alterou drasticamente a vida de milhares de pessoas, atingindo uma extensão aproximada de 663 quilômetros, desde o distrito de Bento Rodrigues, no estado de Minas Gerais, cortando o estado do Espírito Santo, até chegar ao mar territorial brasileiro. A barragem do Fundão, que era operada pela Samarco Mineração S/A (empresa gerida pelas controladoras BHP Billiton Brasil Ltda. e pela Vale S/A) rompeu-se, causando o, até então, maior desastre socioambiental e econômico do Brasil. Nesta ocasião, mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério foram lançados na Bacia do Rio Doce, deixando, diretamente, ao menos 19 vítimas fatais, apenas em decorrência da lama. Além disso, a enorme

quantidade de rejeitos deixou um cenário caótico de destruição em todo o trecho pelo qual passou e contaminou um longo curso da Bacia, prejudicando a sobrevivência de diversas populações ribeirinhas, que acabaram sendo vítimas de doenças advindas da contaminação. (FERREIRA, 2020)

Mais que uma tragédia ou uma calamidade, a soma dos fatores indica, claramente, tratar-se de um crime de violação dos Direitos Humanos por Empresas e que, até hoje, é razão de sofrimento para diversas pessoas. Até março de 2021, ao menos 55 atingidos já haviam falecido sem terem suas casas construídas pela Fundação Renova, que ficou responsável pelo gerenciamento do caso. O contexto de ocorrência da violação foi de queda dos preços de seu produto (o minério de ferro) no cenário internacional e da consequente adoção, por parte da empresa, da estratégia de aumento de produção e redução nos custos de monitoramento e segurança das barragens, em uma atuação de risco e negligência, tudo visando manter o nível corrente de lucratividade, pela maximização capitalista. As empresas responsáveis pelas violações optaram pela solução negociada, como via de “encarar as devidas reparações”. O principal argumento elencado para tanto foi a maior celeridade se comparada à via judicial. No entanto, 7 anos depois, esse argumento mostra-se inócuo, haja vista que o processo ainda está longe de acabar. (FERREIRA, 2020)

6.2 Os mecanismos utilizados no tratamento do Caso e seus resultados

No Caso da Bacia do Rio Doce, foi feita a escolha da solução extrajudicial para tratamento da violação. Segundo Ferreira (2020), esta opção foi proposta para reduzir custos e evitar a responsabilização para as empresas, além de negar uma reparação adequada. A autocomposição é célere e eficiente apenas quando se trata de partes em posições isonômicas. Quando há disparidade hierárquica e de poder, como no caso em questão, no qual as empresas violadoras possuem um poder vastamente superior ao dos atingidos em situação de vulnerabilidade, a solução tende a perpetuar essa desigualdade.

A gestão empresarial do caso para a reparação das violações de Direitos Humanos criou ainda a Fundação Renova, cujo quadro de funcionários é composto em 20% (vinte por cento) por ex-trabalhadores da Samarco e tem suas atividades custeadas pela empresa violadora, privatizando o tratamento do desastre. Esta forma de tratamento do problema leva a uma capitalização do processo pela própria violadora. Os Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmados no caso não tiveram negociações transparentes e não contaram com a participação dos atingidos, tampouco do Ministério Público. Os programas de auxílio, como o Programa de

Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e o Programa de Indenização Mediada (PIM), dependem do cadastramento dos atingidos, o que foi transformado em um processo excessivamente burocrático, opaco quanto aos critérios adotados e pouco participativo. (FERREIRA, 2020)

Destaca-se aqui que a fragilização dos atingidos, por mais cruel que seja, dado o desamparo em que já se encontram, pode ser caracterizada como estratégia das empresas para burlar seu próprio dever de reparação. Quanto mais fragilizados, maior a propensão em aceitar acordos desfavoráveis e injustos, haja visto que a necessidade de sobrevivência tem peso maior que a busca por justiça. Com a pressão de falta de recursos — agravada pela questão da pandemia de Covid-19 —, as pessoas se rendem ao provimento monetário, já preestabelecido pela empresa. Tais recursos ignoram danos psicológicos, sociais e estruturais, com recursos ínfimos e incapazes de retaliar o real dano causado. (SOUZA, CAITANO & CASTRO, 2021) Ademais, há ainda as questões atreladas às consequências da destruição ambiental, como a questão da qualidade da água. Os pareceres técnicos são feitos pela própria Fundação Renova e há também indícios de metais pesados presentes no solo e nas poeiras domiciliares. (FERREIRA, 2020)

Assim, a privatização do tratamento do caso da Bacia do Rio Doce dificultou a reparação integral dos atingidos. O Estado tornou-se coadjuvante, o que dificulta a fiscalização e aplicação de sanções. A solução mediada é inadequada diante do contexto fático de disparidade de forças e pressupõe terceiro imparcial, o que é posto em xeque uma vez que a contratação é feita pela própria Fundação. Além disso, mesmo a autonomia da Fundação Renova é passível de questionamento, pois os próprios serviços de administração desta eram feitos pela Samarco S.A, entre 2016 e 2017. (FERREIRA, 2020)

Portanto, a adoção deste processo embargou qualquer possibilidade de reparação devida e responsabilização apropriada das empresas envolvidas, mesmo diante das dimensões catastróficas das violações de Direitos Humanos no caso. Um ponto essencial para o acesso à justiça, e que foi totalmente descartado, é a centralidade dos atingidos durante o processo. Uma frase, dita por vítimas do Caso, que resume tal método é: “Participação de fachada é reparação de fachada”².

² SÉCULO DIÁRIO. Entidades denunciam tentativa de “reparação de fachada” da Samarco/Vale-BHP. 16 jan. 2020. Disponível em <<https://www.seculodiario.com.br/justica/entidades-denunciam-tentativa-de-reparacao-de-fachada-da-samarco-vale-bhp>> Acesso em 05 de fev. de 2023

6.3 Análise dos mecanismos da Devida Diligência em Direitos Humanos e sua eventual aplicação ao Caso do Rio Doce

O presente tópico busca analisar quais seriam as eventuais vantagens, caso existentes, da aplicação dos métodos ditados pela DDDH e se as possíveis superações do modelo extrajudicial adotado seriam capazes de responsabilizar eficazmente as empresas violadoras e reparar as vítimas de forma adequada.

6.3.1 O papel e as obrigações do Estado segundo a Devida Diligência em Direitos Humanos aplicados ao Caso da Bacia do Rio Doce

Segundo as disposições da DDDH, aos Estados caberia o dever de identificar os impactos adversos concretos e eventuais, prevenir e mitigar as consequências dos impactos identificados, bem como perquirir e responsabilizar as empresas pelos atos causadores da violação.

No Caso da Bacia do Rio Doce, houve um notório “sacrifício” das medidas de segurança no funcionamento da barragem em prol da manutenção do nível corrente de lucratividade da empresa. Neste sentido, caso houvesse uma atuação mais ativa do estado brasileiro, aos moldes idealmente descritos na DDDH, somente as duas primeiras diretrizes poderiam ser cumpridas. No caso, seria possível que uma atuação estatal livre da captura corporativa identificasse os riscos gerados pelo não monitoramento efetivo da barragem, bem como sua não manutenção e diminuição dos gastos com segurança do trabalho. Além disso, no segundo dever de atuação, seria possível, ao menos idealmente, que o Estado viesse a prevenir e mitigar tais consequências, com ações próprias. (FERREIRA, 2020)

No entanto, no que tange ao terceiro dever de atuação atribuído aos Estados pela DDDH, o processo de globalização, a diversidade de jurisdições nos quais as empresas estão sediadas, bem como a ausência de uma normativa vinculante no âmbito internacional, torna quase impossível uma responsabilização efetiva das empresas violadoras de Direitos Humanos no caso. Isto porque, apesar de a Samarco ser uma empresa com sede nacional, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, uma de suas controladoras, a BHP Billiton Brasil Ltda., que controla 50% (cinquenta por cento) de suas ações, é uma multinacional anglo-australiana, com sede em Melbourne, na Austrália. Assim, ante a ausência de obrigações vinculantes no âmbito internacional para a controladora, que atua como *joint venture*, acionista em partes iguais com

a Vale S.A, no controle da Samarco, o estado brasileiro não possui mecanismos eficazes para a sua efetiva responsabilização³.

Portanto, as diretivas empresariais, por possuírem caráter de *soft law*, não são capazes de trazer soluções substanciais para os problemas de regulamentação e responsabilização adequadas para as Transnacionais e suas violações de Direitos Humanos. Prova disso é que, no caso, o Estado sequer teve uma participação real no tratamento do problema. Tanto que, conforme expõe Ferreira (2020), em agosto de 2016, a pedido do Ministério Público Federal, a homologação judicial do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) foi anulada, justamente, pela falta de participação dos atingidos, e do próprio Ministério Público durante as negociações do acordo. Neste cenário de desregulamentação, conforme expõem Zubizarreta, González e Ramiro (2021) a Devida Diligência, sob o falso argumento de servir como um contrapeso, na realidade, reforça a ausência de controles efetivos sobre o capital transnacional.

6.3.2 Os deveres das Empresas segundo a Devida Diligência em Direitos Humanos aplicados ao Caso da Bacia do Rio Doce

Já para as Empresas, a DDDH dispõe como sendo de sua responsabilidade (1) a promoção da identificação e avaliação dos riscos concretos e eventuais, (2) a integração destes riscos a sua estrutura interna, tomando medidas adequadas de prevenção e mitigação destas ocorrências, (3) rastrear efetivamente tais consequências, com o fim de oferecer respostas, (4) publicizar a forma pela qual a DDDH está sendo conduzida, bem como (5) prover remédios equivalentes às violações que causaram ou contribuíram para a ocorrência. (NOLAN, 2020)

No caso específico da Bacia do Rio Doce, sem dúvidas, a tragédia poderia ter sido evitada pelo agir diligente das empresas violadoras, ao invés de sua atuação real criminosa. A mudança de foco, diferenciadora da DDDH da Devida Diligência promovida pelas empresas de modo geral, seria um diferencial imenso para a superação da busca indiscriminada do lucro pela observância aos Direitos Humanos. Entretanto, no contexto atual, tendo em vista a não vinculatividade real das normativas de Devida Diligência, isto só se concebe no plano da idealidade.

Nesta linha, a clara constatação da possibilidade de as empresas violadoras evitarem os eventos danosos pela observância dos deveres de identificação e avaliação dos riscos só reforça ainda mais o profundo anseio do atual contexto por uma regulamentação global vinculante.

³ SAMARCO. **QUEM SOMOS**. Disponível em <<https://www.samarco.com/quem-somos/>> Acesso em 5 fev. 202

O rastreamento efetivo das possíveis consequências, com o fim de oferecer respostas, bem como a promoção dos remédios equivalentes às violações que causaram ou contribuíram para a ocorrência, não podem ficar entregues ao bel prazer das empresas.

Neste sentido, são necessários mecanismos, para além daqueles estabelecidos pela DDDH, que não apenas garantam a aplicação desta, mas que também responsabilizem efetivamente as empresas, em especial as Transnacionais, por sua inobservância.

7 MECANISMOS MAIS EFETIVOS

Partindo da análise feita pelo Teste de Realidade Aplicado ao Caso da Bacia do Rio Doce, é possível constatar que a DDDH é insuficiente e ineficaz se não for combinada com outros mecanismos que garantam sua implementação adequada e a responsabilização efetiva das Transnacionais. Os tópicos subsequentes pretendem uma análise mais delimitada de diretrizes que precisam estar alinhadas à aplicação da DDDH para que ela não sirva como uma cortina de fumaça para disfarçar a ausência de regulamentação no espaço global e uma forma de legitimação das violações a Direitos Humanos cometidas pelas Transnacionais, sob um falso espectro de responsabilização. (HOMA, 2020)

Para que as promessas didáticas da DDDH saiam da idealidade e estabeleçam-se como diretrizes obrigatórias às Transnacionais, os mecanismos apresentados não podem ser mera recomendação. Conforme ressaltam Zubizarreta, Hernández e Ramiro (2021), a DDDH, aos moldes dos Princípios Orientadores, quando encarada como um processo solitário frente ao atual cenário, não representa outra coisa que não seja uma sofisticação jurídica causadora de desvalorização na verdadeira dimensão do respeito aos Direitos Humanos pelas grandes empresas. Isto porque, tal mecanismo solo não implica na criação de novas obrigações de Direito Internacional, mas apenas indica padrões de atuação para os Estados e as Empresas.

Um dos grandes obstáculos para erradicar as violações aos Direitos Humanos pelas Transnacionais diz respeito, justamente, a não criação de novas obrigações, advindas de normas vinculantes, no âmbito internacional, a fim de enfrentar abusos do poder corporativo e superar a sobreposição da *lex mercatoria* aos Direitos Humanos. Isto porque, a nível global, não há métodos jurídicos, normativamente estabelecidos, capazes de exercer um controle efetivo sobre os impactos econômicos, sociais, trabalhistas ambientais e culturais decorrentes da atuação das Empresas Transnacionais. Portanto, o primeiro passo para a responsabilização efetiva das Transnacionais é atribuir-lhes novas obrigações (propriamente ditas) no cenário global. (HERNÁNDEZ, 2021)

Vale ressaltar que os mecanismos aqui apresentados como mais efetivos não compõem um rol taxativo daqueles elencados como relevantes na tarefa de responsabilização das Transnacionais, apenas aqueles que estão mais diretamente ligados à própria implementação dos métodos compreendidos na DDDH.

7.1 O monitoramento externo da cadeia de valor e a lógica fim

Os meios de monitoramento atuais são focados unicamente nas obrigações atribuídas aos Estados Nacionais de atuarem por meio de Planos Nacionais de Ação (PNA's). Entretanto, os PNA's seguem a mesma lógica dos Princípios Orientadores, pois direcionam obrigações de Direitos Humanos efetivas apenas aos Estados. Assim, como já foi apontado, o caráter transfronteiriço, multi jurisdicional e o amplo poder econômico das Transnacionais acabam impossibilitando a real responsabilização destas empresas e perpetuando a arquitetura da impunidade. (ROLAND et al, 2018b)

Pensando neste cenário, para além do Estado, a efetividade do propósito almejado pela DDDH exige instituições de monitoramento externo da atuação respeitosa das empresas. Na linha do assentado por Zubizarreta e Ramiro (2016), é necessária a criação de centros de monitoramento que fiscalizem o cumprimento das obrigações normativas atribuídas, em especial, às Transnacionais. Este centro de monitoramento visa assegurar a própria transparência e efetividade do processo de observância das normativas estabelecidas a nível global e da própria DDDH. Assim, tais instituições precisam gozar de jurisdição extraterritorial, com o fim de poder acompanhar tais atuações em toda a cadeia de valor das Transnacionais. Neste sentido, o próprio Estado, como ente também responsável por assegurar a obediência aos Direitos Humanos, precisa ter a obrigação de garantir tal realização mesmo em outros territórios, especialmente quanto às violações ocorridas em outros territórios por filiais ou subcontratistas de uma Transnacional domiciliada em seu território. (ROLAND et al, 2018b)

Além disso, a concretização do propósito didático-normativo da DDDH, de ser uma diretiva que possui como centro de atuação a eliminação dos riscos de violações aos Direitos Humanos, precisa ser alinhada à uma lógica fim de observância. Portanto, para além de uma mera adequação da atuação empresarial ao disposto nas diretivas de Devida Diligência, é necessário o enquadramento desta observância como uma obrigação de resultados, para uma real proteção aos Direitos Humanos. No demais, a própria ideia da incorporação dos riscos à estrutura interna das Transnacionais na DDDH, conforme assentado por Nolan (2020), exige a adoção desta lógica. Nesta linha, a prevenção e a mitigação efetiva pressupõem uma atuação que, não só visa evitar o fim gravoso, mas que também torne possível a responsabilização pelo não atingimento desse fim. Assim, esta compreensão é um fator necessário para a concretização do próprio direito de acesso à

justiça, pois ele é o que torna possível que, diante de violações dos Direitos Humanos, as empresas violadoras possam ser responsabilizadas, não somente por inobservâncias aos procedimentos de Devida Diligência, mas pela constatação de que suas ações atuaram como meio para tais ocorrências.

7.2A participação dos atingidos e o direito de acesso à justiça

Outro mecanismo essencial para a concretização da DDDH e do direito de acesso à justiça é a participação dos atingidos. Esta diretriz é ressaltada, em especial, nos Estandartes Interamericanos sobre Empresas e Direitos Humanos como sendo de obrigação dos Estados. (ONU, 2011) Entretanto, alinhado a este dever estatal, deve-se instaurar exigências normativas para que as empresas assegurem a participação efetiva dos atingidos, tanto no desenvolver de suas atividades de reparação, quanto na constatação da observância das diretrizes de Devida Diligência. Neste sentido, a implementação do direito de acesso à justiça exige que se escute efetivamente os atingidos, sejam pessoas, comunidades ou populações diretamente afetadas. Além disso, deve-se dar voz aos defensores e defensoras de Direitos Humanos, bem como às organizações de Direitos Humanos da própria sociedade civil, pois os atingidos são os detentores de seus melhores interesses, o que não pode ser indiscriminadamente delegado a instituições das quais estes não participem.

Dessarte, a reparação adequada exige que as vítimas tenham assegurada, ao menos, uma consulta livre, prévia e informada. Ademais, deve-se levar em conta os interesses expressos pelas vítimas, uma vez que um princípio essencial na reparação é a centralidade do sofrimento da vítima. Portanto, tais espaços participativos devem possibilitar que aqueles que estão sob o risco de terem seus direitos afetados pela atuação empresarial possam expressar sua opinião e que esta seja levada a sério. Neste sentido, a inclusividade exige que os Estados e as empresas levem em conta as circunstâncias de cada caso, como exige a DDDH (como o tipo de violações aos Direitos Humanos, o tipo de indústria, as populações envolvidas, etc).

7.3A transparência e a não captura do processo

Um fator aditivo central na implementação da DDDH refere-se à transparência de suas operações como elemento ensejador da resistência à captura de suas diretivas. A atuação estatal

sob os cordéis do capital global é um risco que deve ser encarado com precaução e seriedade. Assim, para evitar que as instituições de fiscalização se transformem em marionetes das Transnacionais, é preciso que a transparência atue como regra na consumação da DDDH.

Portanto, para assegurar que as práticas empresariais estão de acordo com as normativas sobre Direitos Humanos, é preciso que sejam estabelecidos sistemas de transparência. Segundo Zubizarreta e Ramiro (2016), as fórmulas de atuação precisam incorporar uma filosofia dos Direitos Humanos nos investimentos privados. Assim, aqueles investimentos e mobilizações que entrarem em conflito com a lógica central dos Direitos Humanos deveriam ser classificados como irresponsáveis, para que canais de participação sejam abertos a fim de construir novos parâmetros de desenvolvimento.

Neste sentido, normas sobre transparência das práticas financeiras, controle de capital e serviços financeiros, fraudes e evasões fiscais, sanções para capitais ilícitos, dentre outras temáticas, precisam ser criadas no âmbito internacional. Logo, a transparência e o acesso à informação precisam estar presentes em todo o processo, desde a formulação de políticas públicas e legislações estatais, até os mecanismos e planos coordenados pelas próprias empresas. Como ressaltam Zubizarreta e Ramiro (2016), os Direitos Humanos, a democracia e a transparência deveriam ser priorizados sobre os interesses privados e corporativos.

Tais implementações, segundo o assentado nos Estandartes Interamericanos sobre Empresas e Direitos Humanos, são fundamentais para identificar e tratar de forma mais adequada os riscos e desafios na implementação dos Direitos Humanos segundo as suas particularidades contextuais. Vale ressaltar que tais informações devem abranger aquelas necessárias para o exercício e proteção dos Direitos Humanos na atuação empresarial, devendo ser bem oportunizada, acessível e completa. Assim, as informações sobre os possíveis impactos nos Direitos Humanos não podem ficar adstritas às empresas, mas devem encontrar um equilíbrio para a sua divulgação às autoridades e populações envolvidas. Estas garantias figuram-se como centrais no processo de prevenção, controle e mesmo de reparação, nos casos de violação, para a DDDH.

7.4A confiabilidade das informações fornecidas pelas empresas

Alinhada à exigência de transparência como barreira para a captura dos processos de Devida Diligência, a confiabilidade é uma questão essencial para que a alegação de observância da DDDH não seja uma farsa. Para além da transparência, a confiabilidade exige acesso aos fatos geradores dos dados dispostos, de modo a contestar ou comprovar sua veracidade.

Neste sentido, a transparência apresentada no tópico anterior deve ser combinada a mecanismos que permitam a verificação das informações fornecidas pelas empresas por instituições externas. A adoção de postura passiva ante as informações fornecidas pelas empresas seria equivalente a atribuir-lhes uma presunção de veracidade que não possui justificativa. Portanto, a confiabilidade das informações fornecidas pelas empresas deve ser verificável por parte dos órgãos e entidades de controle, sejam estatais, regionais ou globais, a fim de assegurar a veracidade destas, bem como uma transparência efetiva.

7.5A essencialidade do Tratado sobre Direitos Humanos e Empresas

Por fim, mas não menos importante, um mecanismo que figura como sendo de extrema essencialidade na implementação efetiva da DDDH é o Tratado sobre Direitos Humanos e Empresas. O instrumento teve sua discussão iniciada pela Resolução A/HRC/RES/26/9, do Conselho de Direitos Humanos, em julho de 2014. Esta busca por uma normativa vinculante veio da iniciativa do Equador e da África do Sul, e ocasionou na criação do Grupo Intergovernamental de Trabalho (GIT) visando a elaboração de um instrumento internacional vinculante, para tratar dos Direitos Humanos Internacionais na atuação das Transnacionais e outras empresas. (ROLAND et al, 2018b)

A essencialidade do Tratado internacional pode ser constatada, em especial, nas críticas feitas por Zubizarreta, Hernández e Ramiro (2021) às normativas nacionais e regionais elaboradas no atual contexto. Segundo os autores, um dos grandes obstáculos para erradicar as violações de Direitos Humanos pelas Transnacionais é justamente a não inovação em estabelecer normativas vinculantes a nível global. Assim, a adoção de *soft laws* tais como a DDDH, por normativas nacionais e regionais, representam a normatização da unilateralidade. Para além disso, é ressaltado pelos autores que os próprios Princípios Orientadores, propulsores da DDDH, não supõem um avanço normativo real sobre as grandes corporações, pois o amplo poder da *lex mercatoria* contraposto às vulnerabilidades das normativas voluntaristas corresponde à sua própria razão de ser.

Nesta linha:

A descaracterização do instrumento como uma iniciativa de exclusiva responsabilidade e discricionariedade das empresas, uma vez que não será autorregulada [como ocorre na Devida Diligência], constitui importante mudança de paradigma na busca pela superação da prevalência da *lex mercatoria* sobre os Direitos Humanos. Observa-se, portanto, a importância da institucionalização da human rights due diligence como uma obrigação das empresas. (ROLAND et al, 2018a, p. 9)

Logo, um documento internacional vinculante ocupa posição central para o real estabelecimento dos objetivos didáticos-normativos predispostos na DDDH. Isto porque, diante do poder extraterritorial das Transnacionais, sua diversidade de jurisdição e toda a complexidade das suas relações com as filiais e subcontratistas, os aparatos dispostos pelos Estados e as normativas regionais são incapazes de, sozinhos, zelar pela observância das diretivas de DDDH.

Neste sentido, vale lembrar que o processo de elaboração, tanto da norma internacional vinculante, quanto das diretrizes de DDDH em cada contexto específico, precisa gozar de transparência e acompanhamento da sociedade civil, em especial dos atingidos. Só assim os parâmetros de aferição de riscos, a extensão dos impactos e os limites da interferência no meio pelas empresas será delimitado segundo os melhores interesses dos atingidos, por sua participação ativa no processo de tomada de decisões. Ressalta-se ainda que a garantia da participação efetiva e do direito de acesso à justiça exige, em especial, a inversão do ônus da prova, a fim de que as vítimas, já em situação de vulnerabilidade, possam conseguir ter seus pleitos levados em consideração, e não sejam impedidas por ausência de provas.

Somente assim a lacuna normativa internacional começará a ser contornada, permitindo-se pensar em uma responsabilização adequada das Transnacionais. Entretanto, ressalta-se ainda que este documento internacional vinculante deve prezar pela superação da *lex mercatoria* pela essencialidade dos Direitos Humanos, estabelecendo mecanismos de controle e responsabilização adequados. Dentre essas diretrizes, para superar a arquitetura da impunidade, é importante que o Tratado estabeleça obrigações diretas de respeito aos Direitos Humanos às Transnacionais, mecanismos efetivos de monitoramento externo (sem descartar a possibilidade de uma corte internacional para Transnacionais), mecanismos de jurisdição extraterritorial para os Estados - em casos de violação de Direitos Humanos por filiais de Transnacionais domiciliadas em seu território - e cooperação jurídica internacional, dentre outros. (ROLAND et al, 2018b)

CONCLUSÃO

Apesar da possível contribuição da DDDH ao atribuir às empresas sede o dever de assegurar o respeito aos Direitos Humanos por suas filiais e contratistas, bem como elencar a eliminação dos riscos à tais direitos como o leme da atuação empresarial, por seu caráter de *soft law*, tais diretivas sozinhas não são capazes de estabelecer obrigações efetivas às Transnacionais. Assim, é essencial para a implementação de suas próprias razões que a DDDH seja, não apenas combinada a mecanismos externos de implementação, mas, em especial, precedida de um instrumento internacional vinculante que estabeleça novas obrigações diretas às Transnacionais.

O artigo apresentou a definição de DDDH, as normativas existentes sobre o tema, assim como promoveu um teste de realidade aplicado ao Caso da Bacia do Rio Doce. Na ocasião, constatou-se a insuficiência da eventual aplicação solo das diretrizes de DDDH para responsabilização das empresas envolvidas no caso, sendo ressaltada a necessidade de se estabelecer mecanismos mais efetivos, como o monitoramento externo da cadeia de valor e o estabelecimento de uma lógica fim, a participação dos atingidos no desenvolvimento dos processos a fim de assegurar o acesso à justiça, a transparência e a não captura do processo, a verificação da confiabilidade das informações fornecidas pelas empresas e a essencialidade do Tratado Internacional sobre Direitos Humanos e Empresas.

Assim, o documento permitiu constatar que caso fosse aplicada a lei de Devida Diligência no Caso da Bacia do Rio Doce, a despeito de trazer algumas possíveis modificações positivas, não desencadearia uma melhor responsabilização das empresas pelas violações de Direitos Humanos cometidas no caso. Deste modo, ficou claro na apresentação dos demais mecanismos que o elemento central ainda faltante neste debate é a existência de uma norma internacional vinculante que permita romper com a arquitetura da impunidade. Isto porque a DDDH, as normativas nacionais e regionais existentes, tal como os Princípios Orientadores, não são capazes de romper a atual resistência em se estabelecer dinâmicas efetivas de Direitos Humanos e Empresas mais voltadas para a lógica essencial dos Direitos Humanos.

Portanto, a superação da *lex mercatoria* por uma lógica essencial de Direitos Humanos exige, para além da DDDH e para a real implementação de seu propósito didático-normativo, mecanismos mais efetivos. Assim, não só para que o acesso à justiça para as vítimas de violações de Direitos Humanos pelas Transnacionais seja garantido, mas também para que a própria promessa da prevenção seja efetiva, precisa-se de aparatos externos garantidores, tais como os apresentados. Por fim, expressa-se aqui a latente necessidade de que a DDDH seja combinada a um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos e Empresas que preze pela responsabilização adequada das Transnacionais por violações de Direitos Humanos em toda a sua cadeia de valor, rompendo com a arquitetura da impunidade propagada pela *lex mercatoria* e estabelecendo uma lógica de essencialidade dos Direitos Humanos.

BIBLIOGRAFIA

ARAGÃO, D. M. e ROLAND, M. C., The Need for a Treaty: expectations on counter hegemony and the role of civil society. In: DEVA, Surya & BILCHITZ, David. **Building a Treaty on Human Rights: context and contours**. Cambridge University Press, 2017. Disponível em <<https://www.cambridge.org/core/books/abs/building-a-treaty-on-business-and-human-rights/need-for-a-treaty/8F664B70878A159DD03228208DC2E51F>> Acesso em 10 de out de 2022.

BUSINESS & HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE. **Total lawsuit (re failure to respect French duty of vigilance law in operations in Uganda)**. Business & Human Rights Resource Centre, 23 oct 2019. Disponível em <<https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/total-lawsuit-re-failure-to-respect-french-duty-of-vigilance-law-in-operations-in-uganda/>> Acesso em 10 de out de 2022.

DECLARACIÓN CONJUNTA. **Francia debe garantizar la aplicación de la Ley del Deber de Vigilancia para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos**. 27 jan 2021. Disponível em <<https://www.amisdelaterre.org/wp-content/uploads/2021/02/declaracion-deber-de-vigilancia-defensore-a-sddhh.pdf>> Acesso em 10 de out de 2022.

FERREIRA, L. T. “**Gato e sapato**”: a solução negociada e a pilhagem da bacia do rio Doce. Redes - Revista Eletrônica Direito e Sociedade, Canoas, v. 8, n. 2, 2020. Disponível em <<https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/redes/article/view/6524>> Acesso em 10 de out de 2022.

HERNÁNDEZ, A. G. Diligencia debida en derechos humanos y empresas transnacionales: de la ley francesa a un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. **Lex Social: Revista De Derechos Sociales**, 8(2), 216–250. Disponível em <https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/3492/2761> Acesso em 10 de out de 2022.

NOLAN, J. & FORD, J. Regulating Transparency on Human Rights and Modern Slavery in Corporate Supply Chains: the discrepancy between human rights due diligence and the social audit. **University of New South Wales Law Research Series. Australian Journal of Human Rights**, 26:1, 27-45, 2020. Disponível em <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1323238X.2020.1761633?journalCode=rjhu20>> Acesso em 10 de out de 2022.

OCDE. Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable. 2018. Disponível em <<https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf>> Acesso em 10 de out de 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Guiding principles on business and Human Rights: implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” framework**. New York/Genebra: Nações Unidas, 2011a. Disponível em <https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf> Acesso em 10 de out de 2022.

RENAUD 2019. **The Law on Duty of Vigilance of Parent and Outsourcing Companies-Year 1: Companies Must Do Better**. Collective Report, 2019. Disponível em <<https://respect.international/the-law-on-duty-of-vigilance-of-parent-and-outsourcing->

[companies-year-1-companies-must-do-better/](#)> Acesso em 10 de out de 2022.

ROLAND, M., SOARES, A., BREGA, G, BRAGA, L., CARVALHO, M., ROCHA,. Análise do Draft One: avanço ou retrocesso?. In: **Cadernos de Pesquisa Homa. vol. 2, n. 8, 2019.** Disponível em <<https://homacdhe.com/wp-content/uploads/2020/01/Cadernos-de-Pesquisa-An%C3%A1lise-do-Draft-One-Retificado.pdf>> Acesso em 10 de out de 2022.

ROLAND, M., SOARES, A., BREGA, G, BRAGA, L., CARVALHO, M., ROCHA,. Cadeias de Valor e os impactos na responsabilização das empresas por violações de Direitos Humanos. In: **Cadernos de Pesquisa Homa. vol. 1, n. 5, 2018.** Disponível em <<https://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/08/Cadernos-de-Pesquisa-Homa-Cadeias-de-Valor.pdf>> Acesso em 10 de out de 2022.

ROLAND, M. et al. Desafios e perspectivas para a construção de um instrumento jurídico vinculante em direitos humanos e empresas. **Direitos Humanos e Empresas.** Rev. Direito GV, 14 ago 2018. ISSN 2317-6172, Disponível em <<https://www.scielo.br/j/rdgv/a/MQrcJNJfXHfYHM7RZ4twNpVJr/abstract/?lang=pt>> Acesso em 10 de out de 2022.

ROLAND, M. & SOARES, A. A Essencialidade do instituto da jurisdição extraterritorial no tratado internacional sobre Direitos Humanos e Empresas. In: **Direitos Humanos e Empresas: responsabilidade e jurisdição.** Belo Horizonte: Editora D'Plácido. 2020, Acesso em 10 de out de 2022.

SOUZA, L. T., CAITANO, A. C. R. & CASTRO, M. P. **A privatização do tratamento do desastre da barragem do Fundão e a dificuldade na reparação integral dos danos.** [no prelo] Trabalho apresentado à Prof. Dra. Manoela Roland na disciplina de Direitos Humanos e Empresas, da Faculdade de Direito da UFJF, Semestre 2021.1, Acesso em 10 de out de 2022.

ZUBIZARRETA, J. GONZÁLEZ. & RAMIRO, P. **Derechos Humanos - Diligencia debida, cuando la unilateralidad se vuelve la norma.** El Salto, Edición General, Observatorio de Multinationales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad 17 mar 2021. Disponível em <<https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/impunidad-corporaciones-ong-parlamento-europeo-diligencia-debida-cuando-unilateralidad-vuelve-norma>> Acesso em 10 de out de 2022.

ZUBIZARRETA, J. & RAMIRO, P. **Against the ‘Lex Mercatoria’: proposals and alternatives for controlling transnational corporations.** Madrid: OMAL, 2016. Disponível em <<https://omal.info/spip.php?article8087>> Acesso em 10 de out de 2022.

ROLAND, M., SOARES, A., BREGA, G, BRAGA, L., CARVALHO, M., ROCHA,. Análise do Draft One: avanço ou retrocesso?. In: **Cadernos de Pesquisa Homa. vol. 2, n. 8, 2019.** Disponível em <<https://homacdhe.com/wp-content/uploads/2020/01/Cadernos-de-Pesquisa-An%C3%A1lise-do-Draft-One-Retificado.pdf>> Acesso em 10 de out de 2022.

ROLAND, M., SOARES, A., BREGA, G, BRAGA, L., CARVALHO, M., ROCHA,. Cadeias de Valor e os impactos na responsabilização das empresas por violações de Direitos Humanos. In: **Cadernos de Pesquisa Homa. vol. 1, n. 5, 2018.** Disponível em <<https://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/08/Cadernos-de-Pesquisa-Homa-Cadeias-de-Valor.pdf>> Acesso em 10 de out de 2022.

ROLAND, M. et al. Desafios e perspectivas para a construção de um instrumento jurídico vinculante em direitos humanos e empresas. **Direitos Humanos e Empresas. Rev. Direito GV,** 14 ago 2018. ISSN 2317-6172, Disponível em <<https://www.scielo.br/j/rdgv/a/MQrcJNJfXHfYm7RZ4twNpVJr/abstract/?lang=pt>> Acesso em 10 de out de 2022.

ROLAND, M. & SOARES, A. A Essencialidade do instituto da jurisdição extraterritorial no tratado internacional sobre Direitos Humanos e Empresas. In: **Direitos Humanos e Empresas: responsabilidade e jurisdição.** Belo Horizonte: Editora D'Plácido. 2020, Acesso em 10 de out de 2022.

SOUZA, L. T., CAITANO, A. C. R. & CASTRO, M. P. **A privatização do tratamento do desastre da barragem do Fundão e a dificuldade na reparação integral dos danos.** [no prelo] Trabalho apresentado à Prof. Dra. Manoela Roland na disciplina de Direitos Humanos e Empresas, da Faculdade de Direito da UFJF, Semestre 2021.1, Acesso em 10 de out de 2022.

ZUBIZARRETA, J. GONZÁLEZ. & RAMIRO, P. **Derechos Humanos - Diligencia debida, cuando la unilateralidad se vuelve la norma.** El Salto, Edición General, Observatorio de Multinationales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad 17 mar 2021. Disponível em <<https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/impunidad-corporaciones-ong-parlamento-europeo-diligencia-debida-cuando-unilateralidad-vuelve-norma>> Acesso em 10 de out de 2022.

ZUBIZARRETA, J. & RAMIRO, P. **Against the 'Lex Mercatoria': proposals and alternatives for controlling transnational corporations.** Madrid: OMAL, 2016. Disponível em <<https://omal.info/spip.php?article8087>> Acesso em 10 de out de 2022.

ROLAND, M., SOARES, A., BREGA, G, BRAGA, L., CARVALHO, M., ROCHA,. Análise do Draft One: avanço ou retrocesso?. In: **Cadernos de Pesquisa Homa. vol. 2, n. 8, 2019.** Disponível em <<https://homacdhe.com/wp-content/uploads/2020/01/Cadernos-de-Pesquisa-An%C3%A1lise-do-Draft-One-Retificado.pdf>> Acesso em 10 de out de 2022.

ROLAND, M., SOARES, A., BREGA, G, BRAGA, L., CARVALHO, M., ROCHA,. Cadeias de Valor e os impactos na responsabilização das empresas por violações de Direitos Humanos. In: **Cadernos de Pesquisa Homa. vol. 1, n. 5, 2018.** Disponível em <<https://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/08/Cadernos-de-Pesquisa-Homa-Cadeias-de-Valor.pdf>> Acesso em 10 de out de 2022.

ROLAND, M. et al. Desafios e perspectivas para a construção de um instrumento jurídico vinculante em direitos humanos e empresas. **Direitos Humanos e Empresas. Rev. Direito GV,** 14 ago 2018. ISSN 2317-6172, Disponível em <<https://www.scielo.br/j/rdgv/a/MQrcJNJfXHfYm7RZ4twNpVJr/abstract/?lang=pt>> Acesso em 10 de out de 2022.

ROLAND, M. & SOARES, A. A Essencialidade do instituto da jurisdição extraterritorial no tratado internacional sobre Direitos Humanos e Empresas. In: **Direitos Humanos e Empresas: responsabilidade e jurisdição.** Belo Horizonte: Editora D'Plácido. 2020, Acesso em 10 de out de 2022.

SOUZA, L. T., CAITANO, A. C. R. & CASTRO, M. P. **A privatização do tratamento do desastre da barragem do Fundão e a dificuldade na reparação integral dos danos.** [no prelo] Trabalho apresentado à Prof. Dra. Manoela Roland na disciplina de Direitos Humanos e Empresas, da Faculdade de Direito da UFJF, Semestre 2021.1, Acesso em 10 de out de 2022.

ZUBIZARRETA, J. GONZÁLEZ. & RAMIRO, P. **Derechos Humanos - Diligencia debida, cuando la unilateralidad se vuelve la norma.** El Salto, Edición General, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad 17 mar 2021. Disponível em <<https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/impunidad-corporaciones-ong-parlamento-europeo-diligencia-debida-cuando-unilateralidad-vuelve-norma>> Acesso em 10 de out de 2022.

ZUBIZARRETA, J. & RAMIRO, P. **Against the 'Lex Mercatoria': proposals and alternatives for controlling transnational corporations.** Madrid: OMAL, 2016. Disponível em <<https://omal.info/spip.php?article8087>> Acesso em 10 de out de 2022.